

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'i Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يساهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

- 196.....الإعلام ودوره في تعزيز التنوع الثقافي.....
ذة. زينب مازوز
د. منير السرحان
- 207.....الاغتراب الإجباري في السينما، دراسة تحليلية لفيلم: "الطريق إلى كابول".....
وضيحة الجملي
د. منير السرحاني
- 217.....مفهوم الدليل عند بورس.....
دة: لطيفة هدان
- 231.....الكرامات في فهرسة أحمد بن عجيبة: (مقاربة سردية).....
د. عبد الرحم الراشدي
- 283.....التكنولوجيا الحديثة مساق جديد وفرصة راهنة لكشف حقيقة وتذوق العمل التشكيلي: فان غوخ نموذجاً.....
الأستاذة إلهام التباي
الدكتور منير السرحاني
- 291.....العامية المغربية مستودع لمعجم اللغة العربية الفصحى: اسم الصوت نموذجاً.....
عز الدين الزياتي
- 306.....بعض خصائص النفي التسويرية في اللغة العربية.....
مولاي العربي بيلوش

316.....البلاغة والتواصل.....

د. فطيمة ابن حدو

د. عبد الله موساوي

L'évolution des soft-skills à l'ère de l'Intelligence Artificielle 327

Ghizlane Machraoui

Le patrimoine immatériel dans la mémoire culturelle arabe..... 339

Fouzia Elbayed

La adquisición de lenguas maternas en contextos socioculturales diversos: casos del tamazight y el guaraní (Marruecos, Paraguay) 358

Mohammed Baba

Comunicación intercultural: el caso de Marruecos y Chile..... 368

Abdelaaziz Ferhaoui

المخطوط بين التحقيق والتلفيق

كتاب "الاغتباط بتراجم أعلام الرباط" أنموذجاً

د.ة. إلهام السوسي العبدلليوي

جامعة محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، المغرب

abdallaouilham9@gmail.com

- الملخص:

ما هي إشكالية علم الكتاب المخطوط وعلم الفيلولوجيا بمفهومها الحديث؟.

1- علم الكتاب المخطوط

الكتاب المخطوط على مستوى البحث العلمي في العالم العربي وخاصة في المغرب، موضوعٌ حديثٌ، ألف فيه العديد من الأساتذة أمثال أحمد شوقي بنين كتاباً بعنوان (دراسات في علم المخطوط والبحث البيبليوغرافي) و (مصطلحات الكتاب العربي المخطوط - معجم كوديكولوجي -) شاركه فيه الأستاذ مصطفى طوي، الغاية من ذلك هو إثارة الانتباه إلى المستويات التي ينضوي تحتها علم المخطوط أو الكوديكولوجيا (Codicologie)، ومعناها: (علم المخطوط) الذي وضعه الباحث الأكاديمي الفرنسي Alfonse Dain في كتابه LES Manuscrits.

ويعد المخطوط مادة أثرية، تتألف من تفسير المَلَزَمَات بغلاف من خشب أو كاغد أو جلد يحتوي على لسان، والطرة والتَمَلَكات والتقييمات والتقييدات والتحييس والتعقيية أو الوصلة..... إلخ.

فالمسلمون تفننوا في صناعتها وأتقنوها من حيث حوامل الكتابة: "البردي والورق والكاغد"، والمواد المستعملة " كالمداد والأقلام"، والكراسات وأحجامها، والتفسير والأوعية لحفظ الكتاب المخطوط. والخط الذي تميز به المغاربة عن المشاركة.

2- علم الفيلولوجيا (Filologie)؟

عند الغربيين، فهو معرفة اللغات الميتة غير متداولة وإخراج النصوص وفق معايير تاريخ النصوص وتقدها. علماً أننا لا نتحدث في التراث الغربي إلا عن الخروم.

وعمل المحقق هو الاشتغال على المتن والاستعانة بعلم الكوديكولوجيا. وأن يكون متمكناً من اللغة العربية، ذا مرجعية ثقافية تساعده على قراءة متن المخطوط، مميزاً بين أنواع المخطوط التي كتب به المتن.

3- علم الفهرسة: يتعلق بالمخطوطات عامة أو موضوعية أو وصفية. تحتاج إلى تقنيات ووصف خاص بخلاف الجرد أو الكشف. فعلى المفهرس أن يصف هذا المخطوط وصفاً دقيقاً.

4- تطبيق أساسيات التحقيق الكوديكولوجيا على كتاب " الاغتباط بتراجم أعلام الرباط " لمؤلفه محمد بوجندار بتحقيق الأستاذ نجويه والأستاذ كريم الذي كان قد نصّب نفسه صاحب المخطوط وخدم الباحث، بل ظلهم وأفسد عليهم النظر في المتن والاستمتاع بمعانيه، وذلك بإخراجه في هذه الطبعة المنشورة، عن طريق التصوير الملقق من عدة نسخ خطية متباينة، دون الإشارة إلى ذلك، وأوقع بعض من الباحثين في مغالطات لا تحمد عقباها.

لنا نهيىب بكل ممتطٍ لعلم الكوديكولوجيا والفيلولوجيا، أن يتسلح باليات التحقيق أولا، ويحثن جميع النسخ المخطوطة ويفحصها، ويتعرف على رسم حروفها كي يصل إلى المعنى الذي أراداه صاحب المخطوط، وأن يكون متمكنا من علوم الآلة، واللغة وأن يكون على اطلاع على الأشعار والأمثال والحكم، كي لا يقع في المحذور أثناء التحقيق. وهذا العلم ليس ميسرا للجميع، ولا يمكن الإبحار فيه إلا لمن توفرت فيه شروط المحقق الأمين.

فكتاب (الاغتباط) المخطوط، سفر فخم، يستحق منا كل عناية وتقدير، من تأليف رجل من أبناء مدينة الرباط العريقة. فهو يتضمن تعريفا غنيا قويا لرجال هذه الإيالة. مما دعانا إلى التفكير مليا في الأمر، والعزم على تحقيقه تحقيقا علميا بالاعتماد على ما توفر لدينا من النسخ الخطية، لتجاوز المزالق التي وقع فيها الأستاذين.

ومقالنا معزز بالأمثلة والصور التي تغني ملخصنا هذا.

الكلمات المفتاحية: الكوديكولوجيا، الفيلولوجيا، الفهرسة، التطبيق

- **Abstrat :**

The Manuscript between Authenticity and Fabrication: Study on the Book "Al-Ightibat"
Problem Statement: What is the scientific question of the manuscript book and philology in their modern concept?

1. Science of the Manuscript Book

The science of the manuscript book, particularly in the field of scientific research in the Arab world, and especially in Morocco, is a relatively recent subject. Ahmed Shawqi Binbine wrote a book titled "Studies in Manuscript Science and Bibliographic Research". Together with Professor Mustafa, they developed a "codicological lexicon" and "terminologies of the Arabic manuscript book", with the aim of drawing attention to the various levels of manuscript science, or codicology, a term proposed by the French academic researcher Alphonse Dain in his work "Les Manuscrits".

The manuscript is an ancient document, often composed of notebooks bound in covers of wood, paper, or leather, and includes various elements such as the register, annotations, headers, titles, and notes. Muslims excelled in the art of manuscript production, using various writing materials such as papyrus, paper, and parchment, as well as materials like ink and pens, not to mention the techniques of binding and preserving the manuscript, distinguishing the Maghreb style from the Eastern style.

2. Science of Philology

Philology is, among Westerners, the science of understanding dead languages, which involves publishing texts according to historical criteria, analyzing manuscripts, and correcting them. In Western tradition, studies primarily focus on textual fragments or "lacunae". Therefore, the work of the editor involves analyzing the text using codicology while having a good mastery of the Arabic language to read and interpret the manuscripts accurately.

3. Science of Indexing

This science involves meticulously describing manuscripts, whether general or specific manuscripts, with precise descriptive techniques, as opposed to inventories or catalogs. The role of the indexer is to describe the manuscript in detail.

4. Application of Codicology to the Book "Al-Ightibat"

The application of codicology is seen in the work "Al-Ightibat" by Mohamed L. The author utilized the work of codicology and philology researchers but introduced errors and alterations in the content of the texts by publishing this manuscript with fabricated images from several copies, without mentioning it, causing significant confusion and errors for researchers.

Keywords: Philology, Codicology, Indexing, Application

بطاقة التعريف بالخطوط وصاحبه

اسم المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحاج مصطفى بوجندار.

اسم المؤلف: الاغتباط بتراجم أعلام الرباط.

تاريخ الازدياد: 1304هـ - 1407هـ.

تاريخ الوفاة: 1345هـ - 1926م، الرباط.

دراسته: فقهية، حديثة وأدبية، ومن العلوم البحتة.

مهامه:

- مكلف بمهمة في مديرية الإعلام في عهد الحماية الفرنسية.
- مراسلا صحفيا لجريدة " السعادة" التي كانت تصدر بمدينة طنجة حينها.
- عين أستاذا بالمعهد العالي للدراسات العربية والبربرية، بالرباط، والتي أصبحت بعد الاستقلال، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، سنة 1957م.

مصنفاته كثيرة من بينها:

- أزهار الخنائل بذكر تراجم قضاة الرباط، (مخطوط).
- الكلمات الذهبية في أخبار الرحلة المغربية لفخامة المييسيو ميلانان رئيس الجمهورية الفرنسية (مطبوع أواخر 1922م).
- العمل بجنر التلغراف، (مخطوط).
- مبتدأ خبري، (مخطوط).
- أهدع المقالات في فن المقامات، تحقيق إلهام السوسي العبدلوي، ضمن منشورات دار أبي رقرق للطباعة والنشر، أكتوبر 2016م.
- الارتشاف من نعر الاقتطاف شرح على قافية ابن الونان، تحقيق إلهام السوسي العبدلوي، (قيد الطبع) ضمن منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط.
- الدر المنثور فيما لي من الكلام المنشور (قيد الطبع) لسنة 2024-2025م.

-الاغتياب بتراجم أعلام الرباط، موضوع البحث.

تحررت اليوم وزيد ابو بكرة كقول تعالى ما اشركنا ولا اباءنا فانه المعطوف
 هو ابائنا ولا زيادة بعد حرف العطف لتأكيد النفي وانما قوله يجوز ترك
 فانه قد يؤكد بالمنفصل عن العطف كقول تعالى فليكن فيها سمع وانوار
 وقد لا يؤكد والامر ان مساويان هذا واعلم ان نحو العطف بين ان
 التأكيد بالمنفصل هو الاول ويجوزون العطف بلا تأكيد لافضل كان
 على قوله والكوفيون يجوزون بلا قبح واذا عطف على الجور في قوله
 حرثا كان او اسما لان اتصال المعطوف بالجور مجازه استهجن اتصال
 الفاعل للمفصل لان الفاعل ان لم يكن ضمير متصل جازا انفصاله و
 الجور لا انفصل عن مجازه فكرة العطف عليه اذ يكون كما لعطف على
 بعض حروف الكثرة وليس للجور ضمير متصل كما يجيء في المقترحات على
 يركب به او لا ثم يعطف عليه كما عمل في المرفوع المتصل وفي استعارة
 المرفوع له مذهب ولا يكتفي بالفصل لان الفصل لا يترك الا في جواز
 ترك التأكيد بالمنفصل للاختصار فثبت لا يمكن التأكيد بالمنفصل
 لعدم لا يتصور له اثر تكليفية فكيف به فلم يبق الا اعادة الفاعل الاول
 نحو حرثت بك وبزيد والمال بين زيد والمعطوف هو الجور والفاعل

تلك ابى الكلبية
 نون كرين

كاد جوره

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

هناك مجموعة من العلوم والمعارف التي قد تختلط على بعض المهتمين بالخطوط منها: (علم الخطوط القديمة) أو ما يصطلح عليه ب (paléographie) الباليوغرافيا، ويُقصد به دراسة الخط في صورته المهنية بخلاف (caligraphie) كاليكرافي: إجادة الخط (نموزجية الكتابة).

- iconologia أيقونولوجيا مصطلح مركب من (icono) (أيكون)، أي التصوير الذي كان يزين بها الكنائس والأديرة، والذي وُظف في المخطوط العربي الإسلامي والمسيحي، ومعناه (علم التصوير). والصورة هي شكل من أشكال التواصل.
- علم الألوان La science des couleurs، إبداع فني قد لا يدخل في صميم النص، بل يُوّطره جماليا من حيث الشكل والمضمون، وهو جزء من علم الكوديكولوجيا.
- العرّيسة: تزيين المخطوط بالخط.
- التوريق: تزيين المخطوط بالزخرفة النباتية.
- التّمنمة: تزيين المخطوط بمجموعة من النقاط.
- التصوير: تزيين المخطوط بالصور.
- التذهيب: تزيين المخطوط بماء الذهب.

2 - علم **Filologie** الفيلولوجيا: عند الغربيين هو معرفة اللغات القديمة غير المتداولة، وإخراج النصوص وفق معايير تاريخها وتقدها بعد فحصها. علما أننا لا نتحدث في التراث الغربي إلا عن الخروم¹. ذلك أننا لا نتوفر على كتب مخطوطة كاملة في التراث الغربي وإعادة صناعتها خاصة العهد الإغريقي الذي يتوفر على (55 ألف) والروماني على ما يزيد عن (300 ألف) في كتاب المخطوطات لـ Alfonse Dain السالف الذكر.

إن عمل المحقق هو الاشتغال على المتن والاستعانة بعلم الكوديكولوجيا، وأن يكون متمكنا من اللغة العربية، ذا مرجعية ثقافية تساعده على قراءة متن المخطوط، مميزا بين أنواع الخطوط الذي كتب به المتن.

3- علم **الفهرسة**: يتعلق بالمخطوطات عامة أو موضوعية أو وصفية، التي تحتاج إلى تقنيات ووصف خاص بخلاف الجرد أو الكشف، وعلى المفهرس أن يصفه انطلاقا من:

- الرقم التسلسلي للمخطوط.
- العنوان
- المؤلف
- تاريخ الانتهاء من تأليفه.
- أول ورقة المخطوط.
- آخر ورقة المخطوط.
- وصف النسخة وصفا علميا حسب المعايير المتعارف عليها، إن كان عليها (إجازات أو تملكات، طرر أو تقيمشات.. إلخ).
- المسطرة.
- إثبات أنّ النسخة تامة أو غير تامة.
- نوع الخط الذي كتب به المتن.

¹- ذهب شيء من ألفاظ المخطوط. مصطلحات الكتاب العربي المخطوط (معجم كوديكولوجي) أحمد شوقي بنين مصطفى طوي، ص.131.

كتاب المتن الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

بعد الوقوف على الكتاب المخطوط كإداة أثرية المعنون بـ: "الاغتباط بتراجم أعلام الرباط" لأبي عبد الله محمد بوجندار الرباطي الدار، والاطلاع على فواه، عرمت على تطبيق أساسيات علم الكوديكولوجيا على النص المخطوط، بدءاً بالصفحة الأولى التي تضم سرلوحه، (أي رأس اللوحة).

جاء بعد البسملة والصلاة على خير البرية، عنوان الكتاب المشار إليه أعلاه، واسم مؤلفه، على شكل هرم معكوس، مكتوب باللون الأحمر لتمييزه عن المتن المكتوب باللون الأسود، بخط مغربي مجوهر.

مؤلف هذا الكتاب المخطوط، من مؤرخي مدينة الرباط، وشعراؤها، درس على كبار علماء وفقهاء وأدباء عصره أمثال أبي حامد البطاوري². وانكب على دراسة كتب القدماء في العلوم المختلفة، ودواوين الشعراء، ونهل منها منذ كان في العاشرة من عمره، على يد أستاذه المولى التهامي الوزاني³ الذي كان يناوله كتب الأدب ويشير عليه بمطالعتها، من بينها (شجح الطيب من غصن الأندلس الرطيب)

²-الفيقيه المكي البطاوري الشرشالي (ت.1355هـ) شيخ المؤلف، انتدب للكتابة في إنشاء المكاتب عن نائب السلطان السيد محمد برفاش الرباطي بطنجة لمدة عشر سنوات، ثم رحل إلى مدريد وباريس وأنجلترا وأكتسب فوائد ومعارف حمة من العلوم الحديثة وفوائد سياسية ودينية. وبعد فقوله استفاد من علماء بلده وغيرهم في بلاد المشرق. تولى القضاء في الرباط ومكث في ولايته هذه نحو العشر سنين آخذا بطرفي الشريعة والسياسة في أحكامه إلى أن وافته المنية. الاغتباط (تحقيق عبد الكريم نجيب) ص.660. وله ترجمة في: معجم الشيوخ عبد الحفيظ الفاسي ص.180، إتحاف المطالع لابن سودة 475/2.

³-ترجمته في الاغتباط (تحقيق نجيب) ص.454. الإعلام بمن حل مراكز وأغمت من الإعلام، السملالي 222/7.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

لأحمد بن محمد المقرئ التلمساني (ت1041هـ)، و(نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان) لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسي (ت.899هـ-1494م)⁴ و(الحبائك في أخبار الملائك) جلال الدين عبد الرحمان السيوطي (ت911هـ)⁵. و(تحفة الأريب في الحكم) ليوسف الفاسي (ت.1181هـ-1768م)⁶. ثم بعد ذلك اطلع على صحيح البخاري ودرسه ثم ختمه على يد الشيخ الفقيه أبي شعيب الدكالي (ت.1356هـ-1937م)⁷.

أما عن موضوع الكتاب المخطوط، فيدخل في إطار كتب التراجم، حيث ترجم فيه لوزراء وفقهاء وقضاة عصره.... وهو في مجموعه يتناول تاريخ مدينة الرباط في العلم والثقافة، كما يتناول الجانب الاجتماعي والعمرائي والسياسي، ويرصد علماء وأدباء مدينة الرباط وعلاقتهم بالبحر (السلطة الحاكمة) ومعاونه، بلمسات طفيفة في مواضع متفرقة من الكتاب.

ويعود سبب التأليف إلى قصور وتخلف المغاربة عن تدوين مآثرهم وتخليد أعلامهم. كما أشار محمد الصحراري في كتابه (المجد الطارف والتاليد)⁸ عند ذكر رحلته بالرباط. فرد عليه محمد بوجندار قائلاً: "الأمر لله سبحانه. هذه عادة علماء مغربنا يميئون مآثر علماءهم، بخلاف أهل المشرق وعلماء الأندلس وغيرها. ولو اعتنى علماء مغربنا هذا بمآثر من دخل فاس ومراكش من علماء الأندلس وغيرها، لكان من العلم والفائدة أمر جليل..."⁹

- منهاجته:

اتبع محمد بوجندار في إعداد كتابه المخطوط منهجية المؤلفين القدامى في إيراد أخبار كل علم من الأعلام على حدة، أشهرهم ابن خلكان في مصنفه (وفيات الأعيان)، وكتاب ياقوت الحموي المسمى (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) المعروف بـ "معجم الأدباء". ورتب هذه التراجم حسب حروف الهجاء، وهي الطريقة نفسها التي نهجها العلماء المسلمون في ترتيب مداخل معاجمهم ترتيباً ألفبائياً أو حسب مخارج الحروف. إلا أنه قدم اسمي: "أحمد" و"محمد" من العلماء تورعا وتيمنا وتبركا بهذين الاسمين، وهما من أساء الرسول (صلى الله عليه وسلم).

.....

للحفاظ على تراث كل أمّة، الذي يعد رصيدها الباقي وذخيرتها الثابتة، ويجول لها استمراريتها كي تعيش حاضرا موصولاً بماضيها، جاءت أهمية الفيلولوجيا، بمعنى علم تحقيق التراث العلمي والأدبي، ودوره الفعال في التوثيق وتعميم المعلومات للاستفادة منها. إذ يتم الحرص على

4 - عنوان الكتاب: (نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان وذكر ملوكهم الأعيان ومن ملك من أسلافهم فيما مضى من الزمان).

5 - تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوفي زغلول، الطبعة الثانية دار الكتب العلمية، بيروت، 1988م.

6- عنوان الكتاب: (تحفة الأريب ونزهة اللبيب في الحكم والنوادر) للأديب والمؤرخ والخطيب أبي مدين محمد بن أحمد الفاسي.

7 - من قبيلة أولاد عمرو، إحدى قبائل بني هلال العربية، بالمغرب. كان من كبار دعاة السلفية في عصره. أهم تلاميذه المختار السوسي وعلال الفاسي ومحمد بن العربي العلوي.

ترجمته في: أعلام المغرب العربي عبد الوهاب بن منصور، المطبعة الملكية بالرباط 1982/2. وانظر كذلك (شيخ الإسلام أبو شعيب الدكالي الصديقي) محمد رياض ط.2، 2009م، (الحركة السلفية في المغرب العربي) مجموعة مؤلفين، دار الأمان بالرباط، ط.2، م2010، و (من أعلام المغرب العربي في القرن الرابع عشر)، عبد الرحمن بن محمد الباقر الكتاني، دار البيارق، ط.1، 2001م، (إتحاف المطالع) عبد السلام بن عبد القادر بن سودة.

8 - هو كتاب: (المجد الطارف والتاليد على أسئلة الناصري سيدي أحمد بن خالد) محمد الأمين بن عبد الله الجعفري الصحراري، تحقيق أحمد متفكر، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش 2018م.

9 - الاغنياب (النسخة الأم)، ورقة 2.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

إثبات الشيء وإحكامه وتصحيحه. والتأكد من سلامة نسبته إلى مؤلفه، وإزالة الوهم والضعف منه، ومحو آثار التصحيف والتحريف وأخطاء النسخ التي تقلل من قيمة هذه الكتب الخطية. وينطلق من المقابلة بين النسخ المتوفرة لديه، مستعيناً في ذلك بالشواهد المحفوظة المتضمنة للتقايد الواضحة حول أماكن النسخ الأصلية، وتاريخ إنجازها، وهوية كاتبها أو ناسخها.

ولن يدرك المحقق الحصيف ذلك، إلا بعد عناء وصبر في البحث والتحصيل والاهتمام بدقائق الأمور المشوثة في متن المخطوط، حتى يتسنى له الوصول إلى المبتغى المنشود ويخرج النص كما أراده صاحبه وآلا يتدخل في المتن المخطوط قيد أمثلة.

من خلال ما ذكرناه، نتوقف عند عمل محققين ملفقين مختلفي المشارب، ومدى تقيدهما بهذه القواعد الملزمة لكل ممتط لمجال الخوض في التحقيق العلمي. وما صنعوه بهذا الكتاب المخطوط: "الاغتياب بتراجم أعلام الرباط" وهما: الأستاذين عبد الكريم كُرَيْم وأحمد بن عبد الكريم نُجَيْب.

1- صفحة الغلاف: ذ. عبد الكريم كُرَيْم

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

يبدو لي أن هذا الكتاب المنشور لم يراع معايير التحقيق ولم يأت بالمبتغى، فاسم صاحب الكتاب المخطوط الذي وضعه ذ. كريم في الغلاف، لا ينطبق بتاتا مع ما خطه المؤلف نفسه في الورقة الأولى من النسخة الأم:

كتاب الاغتباط بِتَراجِمِ أعلام التَّرباط

لمؤلفه

أي عبد الله محمد بوجندار التَّرباطي الدار،

شفاه الله، آمين،

بالأمين

كما وضع في الصفحة عينها:

(دراسة وتحقيق)

إلا أنَّ النسخة المخطوطة أصدرها بطريقة التصوير، الشيء الذي أثار غضب الأستاذ عباس الجراري¹⁰ عميد الأدب المغربي، وعاب عليه صنيعه في جريدة "العلم" (العلم الثقافي) بتاريخ يوم السبت 8 غشت 1897م، عدد 835، السنة 17، لأن في ذلك ادعاء وتسويف للقارئ المتلقي.

وحين تصفحك للكتاب المخطوط لا دراسة تُذكر ولا تحقيق يُوجد. ففي السبع وعشرين ورقة التي رقتها الدارس، عبارة عن نقل من الكتاب المخطوط بتعليق موجز عما جاء على لسان محمد بوجندار في مؤلفه التاريخي هذا.

بعد البسملة، بدأ الأستاذ كريم "دراسته"؟ بذكر اسم المؤلف كاملا انطلاقا من سرلوحه الكتاب المخطوط، وعلق بعبارة موجزة على ما جاء على لسان محمد بوجندار قائلا¹¹:

- (بدأ تعليمه بحفظ كتاب الله الكريم)
- (وشرع في المطالعة وهو ابن عشر سنين)
- (أخذ يحضر الدروس في الروايا)
- (يبدو أن نبوغ مؤرخنا المبكر جعل مشايخه يكلفونه بالقراءة والسرد)
- (ومن مظاهر نبوغه: مناقشته لأصدقائه)
- (كان في شبابه شعلة في الذكاء والحماس)
- (رحل إلى فاس عام 1335هـ حيث وقف على مكتبة عبد الحي الكتاني)
- (واطلع من جملة أخرى على النسخة الأصل للضعيف الرباطي محمد بن عبد السلام).

¹⁰ - عباس الجراري المتوفى (يناير 2024م)، كان باحثا وناقدا ومستشارا عهد ملكي المغرب الحسن الثاني ومحمد السادس، له عدة مؤلفات منها الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياها، في الشعر السياسي، النضال في الشعر العربي بالمغرب، ثقافة الصحراء وغيرها.

¹¹ - الاغتباط، كريم ص. 1-4

بسم الله الرحمن الرحيم

وصل الله على سيدنا محمد وآله

(أبو عبد الله محمد بن الحاج مصطفى بوجندار الرهاطي الدار) (1) : (1307 - 1345 هـ)
بدأ تعليمه بحفظ كتاب الله الكريم (وهو [محمد بن أحمد الرهاطي] استاذي عليه قرأت القرآن العظيم بعد والدي) . (2) وشرع في المطالعة وهو ابن عشر سنين (وكنيت إذاك صغير السن أجاوز العشر سنين فكان [التهامي الوزاني] رحمه الله لما يجيء وقت فطوره يوجه علي في المكتب لنفطر معه ... وكان يناولني كتب الأدب ويأمرني بمطالعتها ... ويأخذ في المطالعة معي فيها حتى صرت أحفظ الجمل من حكمها) . (3) .

أخذ (بوجندار) يحضر الدروس في الزوايا (وكنيت في صغري حضرت عليه [الجيلاني بن ابراهيم] في ألفية مسرودة بالزاوية القادرية ولم يتفق لي الحضور عليه سوى في هذا) . (4) ومنها (وهو أحد مشايخي [أحمد بن ابراهيم] الذي قرأت عليه في بدايتي وما ختمت عليه الجرومية) . (5) (وكان مع اشتغاله [أحمد جسوس] بالتقيد له أيضا بالزاوية التيجانية والجامع الأعظم دروس فقهية وحديثية عقلية حضرت عليه في بعضها في جمع من طلبة الرباط ونقادهم) . (6)

يبدو أن نبوغ مؤرخنا المبكر جعل مشايخه يكلفونه بالقراءة والسرود فانتدبت للقراءة عليه بين يديه [عبد الرحمن ليهس] بجامع القبة) . (7)

ومن مظاهر نبوغه : مناقشته لاصدقائه (كم حاضرتة [بنعيسى المذكوري] فحاضرتي بما عهد فيه من الفصاحة واللسن ومجادلته فجادلني بالتي هي أحسن فكاننا تارة نكون كفرنسي رهان وتارة تقصرني خطاي عن مجاراته في الميدان وكثيرا ما كنت استعد ساعة محاضرته فأرى منه ما يدهشني في حالي رويته وبديته) . 8

وتقرظه لكتاب أستاذه [أحمد بن ابراهيم] : (وكنيت قرظته في صغري في جملة من قرظه من علماء العدوتين وغيرهم) . (9)

- 1 - بوجندار : الاختباط . المخطوط . ص 1
- 2 - المصدر نفسه . ص 215
- 3 - المصدر نفسه . ص 284
- 4 - المصدر نفسه . ص 287
- 5 - المصدر نفسه . ص 71
- 6 - المصدر نفسه . ص 64
- 7 - المصدر نفسه . ص 297
- 8 - المصدر نفسه . ص 279
- 9 - المصدر نفسه . ص 71

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

إن التعريف بالمؤلف، يكون عن طريق المصادر والمراجع التي ترجمت له، إن لم يكن معاصرا، فالدارس لم يجهد نفسه في البحث والتنقيب والنظر في مضائق أخرى خاصة أسرة الفقيده لإضافة إضاءات جديدة ومفيدة يُعني بها مقدمته، بل اقتصر على المخطوطة نفسها، إذ لم يوقف المؤرخ حقه، ولم ينزله المنزلة التي يستحقها في الدراسة والتحليل.

2- صفحة الغلاف: ذ. أحمد بن عبد الكريم نجيب

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

أما الأستاذ أحمد بن عبد الكريم نجيب فقد جمع بين دفتي تحقيقه ثلاثة كتب للعلامة محمد ابن مصطفى بوجندار الرباطي، بدءاً بمقدمة الفتح من صفحة (1-186). والاختباط (187-622). ثم تعطير البساط (623-667).

ولا ندري لماذا جمع بينها، علماً أن مواضيعها مختلفة المشارب

وسار في الكتاب المخطوط قيد البحث، على منوال مُصَوَّر المخطوطة، خاصة في العنوان واسم صاحبه. فعملية التحقيق لا تخول للمحقق أن يتدخل فيما خطه صاحبه، ويحترم رأي ومنهج المؤلف، ويُخرج النص بالصورة التي أرادها هو.

ونعزو هذا الأمر إلى المغالطات التي أوردها ذ. كُرَيْم، وعدم اطلاع الأستاذ أحمد نجيب الفاحص على نسخ الكتاب المخطوط والمقابلة بينها، والتمييز بين النسخة "الأم" والنسخ الأخرى، بل اكتفى بما جاء به ذ. كُرَيْم، لأن لهذا الكتاب أزيد من عشر نسخ خطية، ستة في خزائن عامة، ونسخ أخرى متفرقة، اثنتان منها في حوزة عائلة محمد بوجندار.

1- عيوب تصوير الكتاب المخطوط:

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

أ- أثناء التصوير لم ينتبه ذ. كريم لنظام التعقيية¹² ، من بداية المخطوط إلى الورقة 203. فالتعقيية المسطحة لوجه هذه الورقة (الفقهاء) تتناهي مع ظهر الورقة 204 (الطريقة ومقدم الزاوية....)

الورقتان من كتاب كريم بالتصوير

أي أن هناك سقط لم يُذكر، والظاهر أن هناك تكرار لترجمة (الوزير أبو عبد الله محمد بنعزوز) عن طريق التصوير من نسخة (ب) لفقهاء ذ. كريم للنسخة (الأم)، ولم ينتبه لنظام التعقيية. الشيء نفسه استعمله في لوحات أخرى من نسخة (أ).

أما بعض اللوحات تم تصويرها من مخطوط مختلف عن النسخة الأصل لوجود التعقيية وتباين الخط بين هذه النسخة (ج) والنسخة الأم (أ). والدليل القاطع على ذلك هو تكرار السطر الأخير لترجمة (البدوي السرايري) في بداية الورقة 278، بزيادة أربعة أسطر، ذاكرا سنة وفاته في نهاية الترجمة المكتوبة بخط نسخ النسخة (أ).

واللوحة 208-209، في الجزء الأول من الكتاب المخطوط، والأربع لوحات الأوائل من الجزء الثاني (239-245) و(345)، منعدي التعقيية، منسوخة بخط مغاير عن النسختين (أ و ج)، أدركنا مضمونها انطلاقا من المعنى، وهي مصورة من نسخة ثالثة وسمناها بحرف (ب). ووجدنا في الورقة 471 خطأ آخر لأحد النساخ مغايرا تماما على النسخ السابقة الذكر وسمناها بنسخة بـ (د).

انطلاقا مما قلنا، نجزم بأن ذ. كريم قد اعتمد على أربع نسخ جمعها بين دفتي منشوره الذي وسمه **بالدراسة والتحقيق**، دون علم أو تدقيق منه، أو ذكر ما اقتضاه في حق هذا الموروث العلمي الرصين، مدعيا أنه اعتمد على النسخة "الأم" في التصوير. الأمر الذي أدى بالأستاذ

¹² - هي بمثابة الترميم الذي استعمله القدماء لترتيب مؤلفاتهم، وتسمى في المغرب بالرقاص والوصلة. أحمد شوقي بنين، دراسات في علم المخطوطات ص. 72.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

نجيب أن ينظر في نسخة الخزانة الحسنية رقم (12491) والنسخة المنشورة بالتصوير التي اعتمدها كأصل للتحقيق، كما جاء في حاشية الصفحة (ق) و (ص)، من كتابه المطبوع سنة (2014م).

أ- نسخة الخزانة الحسنية

ب- النسخة

الأم

وأوهم القارئ، هو الآخر، بأنه قابل وضبط وصحح، وترجم للأعلام المذكورين عرضاً في ثنايا التراجم الأصلية. كما جرد الكتاب من التقاريط والمراسلات الملحقة بالكتاب، كونه في غنى عما سطره غير مؤلفه¹³.

حيث لا وجود للمقابلة، لأن نسخ الكتاب المخطوط تفوق العشر نسخ، ولا ضبط ولا تصحيح يذكر، لأنه سقط في مغالطات من سبقه بالتصوير، كعدم وجود ترجمات لأعلام نسي ذ. كريم أن يبحث عنها ويضمها إلى قائمة الأعلام المترجم إليهم. كما لا يحق له أن يتدخل فيما وجده مسطراً بين دفتي المخطوط بالحذف أو التجاهل، من تقاريط أو مراسلات أو زيادات أو تقييشتات أو تملككات كما هو مبين في الطرة اليمنى لهذه النسخة (د) التي كانت في حوزة صديق المؤلف قال: (في نوبة أسير ذنبه عبد الرحمان بن زيدان، النقيب العلوي، غفر الله خوَّبه)¹⁴.

ب- تدخل ذ. كريم، دون وعي منه بما هو مسطر في هذه النسخة، وطمس أثناء التصوير التشطيطيات المتواجدة في اللوحات الآتية، وترك القارئ المتلقي يعتقد بأن الأوراق فيها بياض، حتى أضحت ناقصة لا تصلح لا للدراسة ولا للتحقيق، ناسياً أن جملة:

(ذكر من اسمه أحمد ومحمد)

¹³ - المقدمة التحقيقية ص. (ب).

¹⁴ - عبد الرحمان بن زيدان المكناسي العلوي (ت. 1365هـ- 1946م) مؤرخ، شاعر ونقيب الشرفاء العلويين في مكناس وزرهون. من مؤلفاته إتخاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس، الدرر الفاخرة بآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة، المنزع اللطيف في مفاخر المولى إسماعيل بن الشريف، تحقيق عبد الهادي التازي. دعوة الحق العدد 322 جمادى الأولى 1417هـ - أكتوبر 1996م.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

قد جاءت بمثابة التعقيبة المسطحة، والتي تكررت في الورقة الموالية، تفي بأن ما سيأتي هو ترجمة للأنساب التي سيتناولها محمد بوجندار بدءاً باسم (أحمد) ثم (محمد)، تبركا وتيمنا باسم سيد الخلق (ص).

اللوحة الثالثة من النسخة الأم لكتاب (الاغتباط) بخط يد محمد بوجندار

الصفحة الخامسة من الكتاب المخطوط

تصوير ذ. كُريم

بعد طمسه للتشطيبات

في بداية الورق (7) كتب المؤلف هذه العبارات:

بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه

الجزء الثاني

فبين اسمه أحمد ومحمد من كتاب الاختباط

بتراجم أعلام الرباط لمؤلفه أبي عبد الله

محمد بوجندار الرباطي الدار شفاه الله

وعافاه في هذه الدار وفي تلك الدار

آمين بالأمين

تصوير ذ. كُريم

ثم شطب عليها، منتبها لخطئه، مستدركا لسهوه. فتدخل ذ.كريم بتقوية القارئ بأن هناك نقص وبشر في المتن. إذ لا يجوز للواقف على المخطوط أو الدارس أو المحقق أن يتدخل فيما وضعه المؤلف. وهذا الأمر تكرر عنده في لوحات المخطوط. وفي ص. 417 بعد ترجمة "سيدي العربي ابن السايح" كتب المؤلف ثلاثة أسطر ثم شطب عليها، وتدخل ذ. كُريم كعادته وطمسها أثناء التصوير.

كتاب المتن الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

اللوحه 418 من النسخه الأم

الصفحة 417 مصورة عن النسخة الأم للكتاب المخطوط وتدخّل ذ. كريم

اللوحة 246 من النسخة الأم

الورقة المصورة ص. 245 ذكريم

الملاحظ أن هناك فرق بين اللوحة 246 والورقة ص. 245، فالأستاذ ذكريم صور ورقته من نسخة مغايرة للنسخة الأم.

كما أن كتاب (الاغتباط) يحتوي على إضافات وحواش وفوائد بخط المؤلف التي تلحق بالمتن أثناء التحقيق. لكن الدارس ومحقق هذا الكتاب، أغفلها رغم الرموز الموجودة داخل المتن والتي تحيل إلى أن هناك شيء مهم يجب أن يدخل في النص المحقق. فالنظر في هذه الأوراق، تفي بالغرض.

ج- وفي الورقة (343) تشطيتحت ترجمة (المكي بن عبد الله البناي) وطرة يبنى فوقها يوجد حرفان (صح) أي صحح، ثم كلمة تعقيبية في كلمتين مائلتين: (في ساقه) مشطب عليها استبدالها بـ (ابن) مفادها:

(المكي بن عبد الله البناي)

مفتي الرباط العلامة النوازي الناظم الناصر الخطيب، تفقه بالرباط عن الفقيه ابن أبي القاسم السجلماسي والقاضي أبي عبد الله بن أحمد الغربي والقاضي أبي زيد السرايري والقاضي أبي حفص بن العروصي والعلامة أبي عبد الله ابن إبراهيم فرج والفقيه السيد الحاج محمد اقديرة. وسلا عن الفقيه المير....

مما يتضح للعيان أن - دارس ومحقق- هذا المخطوط اختلط عليه الأمر ولم يعرف ما يصنع، وهو ما يصدق عليه مثل خراش الذي تكاثرت عليه الضباء، واختلط عليه الأمر، ولم يدر الدارس ما يصيد. وتبعه في ذلك ذ. نجيب الذي قال في مقدمة كتابه أنه قابل بين هذه النسخة ونسخة (د) مشيرا في هامش 2، ص. 512 بأن ترجمة أبي عبد الله المكي بناني ساقطة من المخطوط الشيء الذي يتنافى مع حقيقة ما هو موجود في المخطوطة الأم. وبترتيب متفاوت.

كتاب نجيب

كما اقتصر مصور الكتاب المخطوط على استخراج الأئحة بأعداد المترجم لهم ، من علماء وفقهاء وقضاة، ورجال العدالة والإفتاء والخطابة..¹⁵ وأغفل ذكر عشرة أعلام وهم مشبين في آخر فهرسة الجزء الأول من مخطوط المكتبة الوطنية رقم (1287 د)، قائلاً في مقدمة دراسته (ص.6) بأنه قد وجد فيها بتر عبارة عن 75 صفحة ويتعلق الأمر بإحدى وثلاثين ترجمة من صفحة (204 إلى 277). والحق، بعد مقابلة الأربع نسخ الخطية: الأم (أ)، المكتبة الوطنية (ب)، المكتبة الحسينية (د) مؤسسة علال الفاسي (ج)، أن هذا البتر طال النسخة الأم ينقصها عشرة أعلام¹⁶ فقط وهم:

15 - الكتاب المصور لكریم ص.8-27.

16 - كانت موجودة ضمن النسخة الأم لكنها مبعثرة وملزمتها منفكة عن الكعب.

والواضح أن الدارس اعتمد في تصوير هذه الأوراق المستورة، على نسخة المكتبة الوطنية(ب) ولقها للنسخة الأم التي كانت غير مجلدة و ملزمتها منفكة عن الكعب، متفرقة، مختلفة الترتيب، ولم ينتبه المحقق إلى نظام التعقيية، كما يظهر من خلال هذه الصور.

النسخة الأم (أ)

- خاتمة:

ختاماً نشير إلى أن الأستاذ كريم كان قد نَصَّب نفسه صاحب المخطوط وخدم الباحث أو القارئ، بل ظلهم وأفسد عليهم النظر في المتن والاستمتاع بمعانيه، وذلك بإخراجه في هذه الطبعة المنشورة، عن طريق التصوير الملقق من عدة نسخ متباينة وبخط مختلف، دون الإشارة إلى ذلك، وأوقع بعض من الباحثين في المغالطات التي ذكرناها، **وما خفي كان أعظم.**

لنا نهيى بكل ممتطٍ لعلم الكوديكولوجيا والفيلولوجيا، أن يتسلح باليات التحقيق أولاً، ويبحثن جميع النسخ المخطوطة ويفحصها، ويتعرف على رسم حروفها كي يصل إلى المعنى الذي أراده صاحب المخطوط، ثم يضبطها بالشكل التام كي لا يلحن أثناء القراءة. وأن يكون متمكناً من علوم الآلة من لغة ونحو وصرف وتركيب وعروض، وأن يكون على اطلاع بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

والأشعار والأمثال والحكم، كي لا يقع في المحذور أثناء التحقيق. وهذا العلم ليس ميسرا للجميع، ولا يمكن الإبحار فيه إلا لمن توفرت فيه شروط **المحقق الأمين**، كما سبق الذكر.

فكتاب (الاغتباط) المخطوط، سفر فخم، يستحق منا كل عناية وتقدير، من تأليف رجل من أبناء مدينة الرباط العريقة. فهو يتضمن تعريفا غنيا قويا لرجال هذه الإيالة في فترة تستغرق مدة قرنين ونصف. مما دعانا إلى التفكير مليا في الأمر، والعزم على تحقيقه تحقيا علميا بالاعتماد على ما توفر لدينا من النسخ الخطية، آخذة برجز محمد بوجندار مفتخرا بصنعه، مؤرخا لتأم وضعه قال:

عنه اللثامُ يَمَاطُ	بُشْرَى فذَا الاغْتِبَاطُ
فَصَاءٌ منه الرباطُ	كالبدْرِ ثمَّ سَنَاهُ
كذا الثريا مَتَاطُ	له السَاءُ وطَاءُ
وَأَفَاكُ منه اغْتِبَاطُ	فَخَذَهُ حَيْرَ كِتَابُ
هُ وَصَلَةٌ وارتباطُ	بين اسْمِهِ ومُسَمَا
تاريخُهُ (الاغْتِبَاطُ)	لذا أتى من وفاقُ

1344

الفهارس العامة

- أحمد شوقي بنين، دراسات في علم المخطوط والبحث البيبليوغرافي الخزانة الحسنية، الطبعة 4، دار أبي رقرق الرباط، المغرب، 2011م.
- أحمد شوقي بنين ومصطفى طوي، مصطلحات الكتاب العربي المخطوط (معجم كوديكولوجي)، ط.4، الخزانة الحسنية، دار أبي رقرق للطباعة والنشر، 2011م.
- مجموعة مؤلفين، الحركة السلفية في المغرب العربي، دار الأمان بالرباط، ط.2، 2010م.
- محمد بوجندار، الاغْتِبَاطُ بتراجم علماء الرباط، كتاب مخطوط.
- أ- النسخة (الأم).
- ب- نسخة الخزانة العامة (ب).رقم (1287 د)
- ج- نسخة الخزانة الحسنية (ج). رقم (12491)
- د- نسخة مؤسسة علال الفاسي (د).رقم (354ع)
- محمد بوجندار، الاغْتِبَاطُ بتراجم علماء الرباط، نشرة مصورة، دراسة وتحقيق عبد الكريم كريم. طبع على نفقة السيد زين العابدين بن محمد بوجندار. الرباط، المغرب، 1987م.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

- محمد بوجندار، الاغتنباط بتراجم علماء الرباط، وبين يديه مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح وبلية تعطير البساط بذكر تراجم قضاة الرباط، تأليف محمد بن مصطفى بوجندار الرباطي المتوفى سنة 1345هـ، تحقيق أحمد بن عبد الكريم نجيب، ط. 2، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، 1435هـ - 2014م.
- محمد رياض، شيخ الإسلام أبو شعيب الدكالي الصديقي وجهوده في العلم والإصلاح والوطنية مع ذكر ثلثة من تلامذته وآثاره، ط. 2، مطبعة النجاح الدار البيضاء، 2009م
- عبد الحفيظ بن محمد الطاهر بن عبد الكبير الفاسي، معجم الشيوخ المسمى بـ (رياض الجنة أو المدهش المطرب) تحقيق عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية بيروت 2003م.
- عبد الرحمن بن محمد الباقر الكتاني، من أعلام المغرب العربي في القرن الرابع عشر، دار البيارق، ط. 1، 2001م.
- عبد السلام بن عبد القادر بن سودة، إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع، تحقيق محمد حجي، ط. 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1414هـ-1997م.
- عبد الوهاب بن منصور، أعلام المغرب العربي، المطبعة الملكية بالرباط، 1979م.

ملحق النسخ المعتمدة في البحث

أ- النسخة الأم (مخطوط خاص)

ب-نسخة المكتبة الوطنية (ب) رقم (1287 د)

الجزء الأول

بسم الله الرحمن الرحيم وهلمى الله على سيدنا محمد وآله وعبيد

بقيته (تراجم من كتاب اللغات) بتراجم اعلما الرباك
نور بعداء عين الله محمد بن جندب الرباى الرباى رحمه الله

حرف (الهنز)

ذكر من اسمه ابراهيم

(انفاق ابراهيم بن الرباى)

فسيبته الرباى من بلاد الاندلس وبوالفيد الرحالة ابو عبد الله
ابن بكوه يخدم بغير ما تشاء من لوانة انفاق بالمرق
بافتر منه المينة عن قوله للرباك اوامك المائة الثامنة
عشر سنة سريه ومغير انفاق ابراهيم بن الرباى فافق مكاتبة 1076

مواهب ابراهيم الشريف

هو مواهب ابراهيم بن سيب فاسم العلمى المرحوم الشريف وابنه
بها يعرف ديس الرباى ويوجد بعض الرسى يابى
على انه من الشرفاء اواد الرى ببحر ومه سلاكان فاكنا
بواى انتقل منها اخر عمره الى الرباى وبغى به الى ان
تسبى او اخر المائة الحادية عشرة ودبى بغيره التلى
عن مواهب البحر المحيى الغربى قرب سيب التركى الموضع
المجتول مكللا ربعا بالاشبار ان بنى العلكان
مواهب ابراهيم بن سيب العلوى والى ازال يعرف بغيره
مواهب ابراهيم بن سيب العلوى منة نقل الى فرجيد

حسب

ج- نسخة مؤسسة علال الفاسي (ج) رقم (354ع)

